

XUDOYBERDI TO‘XTABOYEVNING “BESH BOLALI YIGITCHA” ASARIDAGI ORIF OBRAZINING O‘ZIGA XOS XARAKTER XUSUSIYATLARI

Saidmuradova Saxiba Jalmuradovna,
Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi,
Jo‘rayeva Muhayyo Botirovna
Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Xudoyberdi To‘xtaboyev o‘zbek bolalar adabiyotida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan ijodkoridir. Uning bolalar dunyosi, ularning ruhiyati, kichkintoylarning orzu - istaklari go‘zal pardalarda tasvirlangan bir qancha asarlari mavjud. Shu jumladan, “Besh bolali yigitcha” asarida ham aynan ruhiy dunyosi pok bo‘lgan bolalarning sarguzashtlari, urush oqibatida chekkan zahmatlari, yetimlikda boshdan kechirgan kechinmalari aks ettiriladi.

Kalit so‘zlar: Xudayberdi To‘xtaboyev, asar, xarakter, badiiy obraz, qahramon, ruhiy dunyo, intim tuyg‘u.

Abstract: Khudoiberdi Tokhtabayev is an author who has a special place in Uzbek children's literature. There are several of his works depicting the children's world, their psyche, and the dreams of the little ones in beautiful curtains. In particular, the work “Five-born boy” shows the adventures of children with a pure spiritual world, their experiences as a toiler and orphan due to the war.

Key words: Khudaiberdi Tokhtabayev, work, character, artistic image, hero.

Аннотация: Худойберди Тохтабаев – писатель, занимающий особое место в детской литературе Узбекистана. Есть несколько его работ, изображающих детский мир, их психику и мечты малышей в красивых шторах. В частности, в произведении «Пятирожденный мальчик» показаны приключения детей с чистым духовным миром, их переживания труженика и сироты из-за войны.

Ключевые слова: Худайберди Тохтабаев, произведение, персонаж, художественный образ, герой, духовный мир.

O‘zbek bolalar adabiyoti, xususan, bolalarga bag‘ishlangan nasriy asarlar haqida gap ketganda ko‘z oldimizda Xudoyberdi Toxtaboyev gavdalanadi. Hozirgi davr kitobxonlari borki, ijodkorning hech bo‘lmasa birgina asarini mutolaa qilib ko‘rmagan bo‘lsa. Ayniqsa, adibning “Sariq devni minib” romani qahramoni Hoshimjonni tanimaydigan inson bo‘lmasa kerak. Hech bo‘lmaganda uni oinai jahon orqali taniganlar bor. Ana shunday ajoyib bolalarning g‘aroyib sarguzashtlarini mahorat bilan kitobxonlarga hikoya qilib beruvchi sevimli bolalar yozuvchisi Xudoyberdi

Toxtaboyevning “Besh bolali yigitcha” asari ham o‘quvchini beixtiyor bolalar olamiga sayir qildiradi.

Asarni o‘qir ekanmiz, o‘zi o‘n uch yoshda bo‘lsa-da ukalari uchun ham ota, ham onalik qilish mas’uliyatini zimmasiga olgan Orifjon, ozgina fe’ldor, jahli burnining uchida turuvchi, kezi kelganda hammadan mehribon Sulton, hamma qizlar singari nozik, nimjongina Zulayho, tun-u kun xayol surib qog‘ozga turli suratlar chizadigan Usmon, yozuvchi ta’riflagandek, chumchuq bolaga o‘xshab chirqillab, ovqat so‘rashdan bo‘shamaydigan Omon va jajjigina, hali hech nimani anglamaydigan Robiya singari qahramonlar bilan hayotning turfa yo‘llarida birga bo‘lasiz.

Yuqorida tilga olingan roman qahramonlarining oziga xos xarakter xususiyatlari va ruhiy kechinmalari mavjud. Badiiy asardagi qahramon xarakteri, uning his-tuyg‘u va kechinmalari, ruhiyati har bir o‘quvchini o‘sha qahramon holatiga tushishga majbur qiladi. Faqatgina ijodkor yaratgan xarakter kitobxon hissiyotlarini junbushga keltira olsagina, u haqiqiy badiiy xarakter yarata olgan bo‘ladi. Xarakter yaratish badiiylikning o‘zak masalasi deb qarashimizning boisi shundaki, xarakter badiiy ijodning juda ko‘p unsurlari (syujet, kompozitsiya, til kabi) ni o‘zida jamlaydi, tog‘risi o‘ziga “ishlash”ga majbur qiladi. Ya’ni xarakter asar mazmuniga nisbatan syujet, kompozitsiya, til (uslubining butun hiyla-nayrang shaklidir).[Umirov, 2004: 48]

Darvoqe, “Besh bolali yigitcha” qahramon xarakteri ham insonning intim tuyg‘ulariga ta’sir etib, chuqur o‘yga toldiradi. Chunki X. To‘xtaboyev bu qahramonlar holatini haqiqiy, jonli va to‘laqonli tasvirlagan. Roman qahramonlari ijtimoiy sharoit, urush yillarining keltirgan musibatlari tufayli irodali, kuchli va taslim bo‘lmaydigan jasur insonga aylandilar. Faqat ijtimoiy sharoit asarda yuzaga chiqqan shaxs irodasi xarakterining asarda badiiy va g‘oyaviy negizni ta’min qiladi. Busiz yozuvchi yaratgan xarakter badiiy va estetik qiymatga ega bo‘lmaydi. [Umirov, 2004: 48]

Asarga yuzlanadigan bo‘lsak, romandagi voqelar Orifjon tilidan hikoya qilinadi. Uning hikoyasini tinglar ekansiz, ba’zan shodlikdan yuzingizga quvonch yuguradi, ba’zan xandon otib kulasiz, ba’zan esa urush yillarida insonlar chekkan zahmatlarini ko‘rib bugungi tinch zamonda yashayotganingizga shukrona aytasiz. Ayniqsa, bosh qahramon Orifning ukalari uchun jon kuydirishi, ularni baxtli kunlarga yetkazish

uchun qilgan intilishlari har bir insonga tasir etadi. O'zi og'ir ahvolda bo'lsa-da doim jigarlari uchun qayg'uradi. Hatto, o'zi och bo'la turib singlisii kasal bo'lib qolganda oyoq kiyimini sotib bo'lsada singlisiga bir shingil uzum olib kelishga qaror qilishi hamma insonning ham qo'lidan kelavermaydi:

“...Faqat jajji singlim o'ksinmay uzum-u qovunlarni yeb tuzalib ketsa bo'lgani. Yooog'-e... ko'ylakni sotsam ichimda mayka yo'q, qip yalang'och bo'lib qolaman-ku, shimni ham sotib bo'lmaydi, bitta trusikda ko'chada yurish uyat. Tuflimni sotganim ma'qul. Umuman tuflining menga keragi ham yo'q, qishliqda yurganimizda yoz kirishi bilan yalang oyoq bo'lib olardim... yozda ham tufli kiyib yurishni shu yerda ko'rdim.”
[To'xtaboyev, 2009: 186]

Bunaqa jasoratni, akaning singilga bo'lgan muhabbatini ba'zan bu hayotda kattalar ham ko'rsata olmaydi. Ammo bizning jajji qahramonimiz ota-onasiga bergan va'dasiga sodiq turishga, o'z oldidagi mas'uliyati uchun doim kuchli bo'lishga intiladi va buning uddasidan chiqadi.

Hayotda shunday damlar bo'ladiki, qorin to'yg'azish uchun hamma narsaga rozi bo'ladi kishi, ammo inson ichidagi nimadir- g'ururmi, iymonmi bu ishni qilishlikdan bosh tortadi. Ana shunday vaziyatda odam o'zini kuchsiz va ojiz his qiladi. Xuddi Orifjon kabi:

– Ramazon aytib keldik eshigingizga,

Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga, - desamchi? Demayman, hecham demayman. Qurib ketsin shu tilanchilik. Mayli, ochimizdan o'la qolaylik!... Nazarimda atrofimni bolalar o'rab, tillarini chiqarib “tilanchi, tilanchi!” - deb mazax qilayotgandek tuyuldi... Xo'rlugim kelib ko'zimdan tirqirab yosh chiqib ketdi... Yo'q, yo'q! Kerakmas, kerakmas! Yugurib ketdim, qayoqqa, bilmayman...

Hatto kattalar ham bunday vaziyatda yomon yo'lni tanlab, osonlik bilan kun o'tkazishni o'ylashadi. Lekin tabiatan halol, mehnatsevar Orif uchun bu isnod edi. U o'zini bunday pastkash ishlarga loyiq ko'rmadi. Chunki u doimo yaxshilikni ko'zlab yashaydigan oqil bola edi-da. Shunday o'ylash va oqilona yo'l tutish unga xos, albatta. U doim yo'lini topadi, yaqinlarini qiyin vaziyatda qoldirmaydi. Hech bo'lmasa ajoyib afandilar aytib qaltis vaziyatlardan qutilib qoladi. Hayotning shafqatsiz sinovlari bola

Orifni metin-bardoshli insonga aylantirdi. Kuchikligiga qaramasdan kolxozga brigadir qilib ishga olindi. Nima uchun deysizmi, odamlar ulg‘ayib uddalaydigan vazifani u shu yoshida uddaladi. Qiyinchilik insonni nimalarga majbur qilmaydi. Shunday bo‘lishiga qaramay, Orifjon hammasini uddaladi. U kitobxon uchun sabr-matonat ramziga aylandi.

Xulosa qilib aytganda, Xudoyberdi To‘xtaboyev asarini yakunlarkan Orifjon bir kun kelib katta-yu kichik kitobxonlarning sevimli qahramoniga aylanishiga ishonardi. Asar so‘ngida u zafar quchdi. Urush keltirgan dardlar-u, yetimlik azob -uqubatlarini yengib o‘tdi. Kitobning so‘z boshisida Albert Lixanov aytganidek: “Hayotda yaxshilik, xotirjamlik, ravon yo‘l emas, aksincha sinovlar insonni inson darajasiga ko‘taradi. Bu sinovlar achchiq bo‘lmasa qani edi! Modomiki, davr shuni taqazo etgan ekan, nachora!

Besh bolali Orif ko‘plab sinovlarni boshdan kechirdi. U g‘olib bo‘ldi.

Aytish mumkinki, u zafar quchgan Orifdir!”

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M. Bolalar adabiyoti. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
2. Kiyikbayev F. Bolalar adabiyoti. – Andijon, 2020.
3. Toxtaboyev X. Besh bolalali yigitcha. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009.
4. Umirov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004